

o penado Pavão

opinião como direito

O INFINITIVO SECULAR

maio 6, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, poesia

Ano 13 – vol. 05 – n. 36/2025

SER, ESTAR, FAZER. Verbos no tempo infinitivo que me deram dor de cabeça quando o saudoso prof. Botão nos falava, com entusiasmo, sobre Os Lusíadas.

Devo confessar que dentre as coisas que me detém com preocupação, mas boas lembranças, é a obediência aos tempos verbais, porquanto meu pai, também, me fez várias advertências como vasto conhecedor do idioma, inclusive de algo que confesso nunca ter aprendido com a “decoreba” exigida na época: a análise sintática.

Desde quando verbo é sujeito? – Dizia ele energicamente a mim, ao responder-lhe sobre a estrofe “Ouviram do Ipiranga, às margens plácidas”.

Mas ao menos não me vejo confundindo tempo infinitivo com o presente do indicativo com a abundância que se vê nas redes sociais. Um calvário nosso de cada dia, como se o celular de hoje fosse ainda feito em pedra, como na época dos Flintstones.

Fato é que o tempo infinitivo nomeia o verbo e – no caso deste breve escrito – qualifica um **status** perpétuo (daí o secular no título) do Brasil, pois quando se pensa que a conjugação começará eis que surgem os especialistas e palpiteiros a defenestrarem a mudança de hábito:

– Quem disse que podes avançar sem permissão? Acaso não sabes que sabemos de tudo um pouco e nossas vestes sinalizam potência e poder? Pois saibam que a linguagem neutra existe e nós, embora saibamos que constitucionalmente o idioma oficial seja o português, queremos declarar e declaramos, com ênfase varonil, que, para o Brasil, “todes” também pertence ao idioma.

Para mim, não. Fui aluno de bons professores. Isto não passa de dialeto com nuances de delírio de uma patologia aguda.

Bom, como na Casa Verde de Machado no Brasil seus Bacamartes (“dotores” ou não) se proliferam com a prepotência típica e a ignorância notória a desafiar até mesmo o tempo verbal. Já temo pela lei da gravidade.

Embora me sirva de mote não vim conjugar verbos, mas sintetizar que somos um país em que SER delinquente, ESTAR cometendo crimes e FAZER discursos como se nada estivesse acontecendo transparece quase uma característica das classes dirigentes (expressão amarelada pelo tempo, mas me custa lembrar de outra).

Falo de pessoas que SÃO invariavelmente óbvias, são por ESTAR no lugar de poder em que FAZER com que se saiba de um escândalo a cada novo dia é mais do que uma novena, é um verdadeiro Rosário de contas infinitas em que o Deus nos acuda virou prece aos aflitos lesados por essa gente esperta.

Quando se imaginou que Mensalão, Petrolão e corrupção eram rimas defenestradas da realidade, porque descobertas, eis que surgem os arautos da moralidade e, mergulhados em traquinagens, devolvem à cena do crime quem ainda tinha mais a revelar: o APOSENTÃO, como não poderia deixar de ser, para rimar com CORRUPÇÃO.

O Brasil tem dessas coisas. Quando beneficia uma trupe o permissivo entra, projeta-se, expande-se, é tolerado e parece que aquelas mesmas pessoas que um dia falaram em abuso de autoridade se investem de arautos como os que um dia, sem ver culpa, condenaram o Salvador à morte de cruz.

O tempo verbal é dos piores porque o infinitivo tornou-se gerúndio, já que a gatunagem persiste, insiste e não desiste, desejando que paguemos mais uma conta para junta-la às muitas contas que já pagamos.

Enquanto a linguagem vai para o buraco do poço o homem é condenado ao infortúnio da miséria e as elites soberbas caminham indiferentes, embora, bem saibam, são complacentes como o hímen visto na medicina legal, sujeito a intempéries, mas resistente. Quanto a eles, não são incorruptíveis. Sabem conjugar os verbos, mas adoram o gerúndio, pondo em evidência o vocábulo mais ouvido nos últimos tempos neste país: a impunidade – continuam roubando, “ad saeculum ad saeculorum”.

Não há verbo que resista ao tempo quando gerúndio rima com submundo. E assim caminha o covil, que também rima com aquela dama que os pariu.

COMPARTILHE ISSO:

[X 18+](#) [Telegram](#) [WhatsApp](#) [E-mail](#) [LinkedIn](#)

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- O JARDINEIRO DO SABER**
junho 13, 2021
Em "Opinião"
- SER, ESTAR E AGRADECER**
setembro 16, 2024
Em "Crônicas"
- A RODA VIVA DAS CASSAÇÕES**
janeiro 27, 2014
Em "Política"

com a tag direito, literatura, protesto

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A VOLTA À CENA DO CRIME

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O INFINITIVO SECULAR

A VOLTA À CENA DO CRIME

INSANIDADE AVERMELHADA

A DEUS, LELECO

O ENCOBRIMENTO DO BRASIL

EDIÇÕES

Selecionar o mês ->

COMENTÁRIOS

A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em

SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...

LIVROS PROIBIDOS... em

"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...

PROHIBIT...

O GRITO NÃO SE CALA... em

"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...

PROHIBIT...

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em **PODRES PODERES**